

Trabalho 2 – Grafos aplicados no jogo Super Mario World

Na disciplina estudamos algumas formas de explorar um grafo, seja ele orientado ou não orientado, essas buscas são realizadas com algoritmos de Busca em Largura e Busca em Profundidade. Juntamente a isso, verificamos algumas representações computacionais utilizadas em aplicações reais. Com o que foi aprendido na disciplina, já temos conhecimento suficiente para o desenvolvimento deste trabalho.

Dada essa breve introdução, o trabalho consiste na **implementação dos algoritmos citados acima e aplicado ao mapa do jogo Super Mario World**. O jogo Super Mario World é composto por 96 fases em que o jogador deve passar por essas etapas para que uma próxima fase seja liberada. Dentro do jogo existem alguns atalhos, que são “canos” e “estrelas” que conectam uma fase à outra permitindo encurtar o jogo. Estas fases estão distribuídas da seguinte forma:

- 76 fases jogáveis;
- 12 canos;
- 8 estrelas.

Para um entendimento visual inicial, a imagem abaixo ilustra um pedaço desse mapa. Junto com essa descrição de trabalho, estará anexada uma imagem que mostra todas as 96 fases.

Alguns requisitos básicos para esse trabalho:

- 1) Criar uma entrada de dados para receber o grafo das fases;
- 2) Retornar o resultado dos algoritmos de busca em largura e busca em profundidade.
- 3) Retornar o menor caminho para se chegar ao final do jogo.

Para a implementação desse trabalho, alguns critérios devem ser seguidos:

- 1) O trabalho **pode** ser feito em, no máximo, duas pessoas.
- 2) A linguagem na qual o trabalho deverá ser desenvolvido é **Python**.
- 3) Um relatório técnico em PDF deverá ser enviado juntamente com os arquivos do trabalho. Nele vocês explicarão as facilidades, dificuldades e a forma que implementaram o trabalho.

DICAS:

Para certificar-se que seu algoritmo está funcionando, utilize um grafo menor. Mas não se esqueça de alterar para o grafo do jogo com todas as fases. É permitido utilizar ferramentas que auxiliem o desenvolvimento do trabalho, porém, não esqueça de explicar como utilizá-lo.